

RAQAMLI MEHNAT MUNOSABATLARIDA XODIMNING SHAXSIY MA'LUMOTLARINI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Sultonov Jasur Rustam o'g'li

jasuryurist@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Mehnat huquqi” yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486695>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda mehnat munosabatlari ishtirokchilari, ayniqsa xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish zarurati yoritilgan. Raqamli mehnat munosabatlari jarayonida ish beruvchining axborot xavfsizligiga oid majburiyatlari ochib berilib, amaliyotda uchrayotgan muammo va bo'shliqlarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, mehnat, ma'lumot, shaxga doir, himoya.

Аннотация: В данной статье раскрыта необходимость защиты персональных данных участников трудовых отношений, особенно работников, в условиях стремительного развития цифровых технологий. Рассматриваются обязанности работодателя в области информационной безопасности в процессе цифровых трудовых отношений, а также акцентируется внимание на проблемах и пробелах, возникающих на практике.

Ключевые слова: цифровизация, труд, данные, персональные данные, защита.

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga, jumladan mehnat munosabatlari sohasiga ham chuqur kirib bormoqda. Xususan, mehnat shartnomalarini elektron shaklda tuzish, elektron mehnat daftarchalari yuritish, xodimlar ma'lumotlarini boshqarish tizimlarini yuritish (HR), ishga qabul qilish va bo'sh ish o'rinlariga tanlovlarni onlayn shaklda amalga oshirish ko'p kuzatilmoqda. Bu holat mehnat munosabatlarining samaradorligini oshirish bilan birga, xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini to'plash, saqlash va qayta ishlashda yangi huquqiy xavflarni yuzaga keltirmoqda.

Bugungi kunda ish beruvchilar tomonidan xodimlarga oid shaxsiy axborotlarning katta hajmda raqamli shaklda yig'ilishi va saqlanishi, ularning himoyasini ta'minlash masalasini dolzarb muammoga aylantirgan. Shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash, axborot xavfsizligini kafolatlash va xodimlarning huquqlarini qonuniy himoya qilish nafaqat axloqiy, balki huquqiy jihatdan ham zamonaviy mehnat qonunchiligining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Asosiy qism

I. Raqamli mehnat munosabatlarining shakllanishi va xususiyatlari

Texnologik taraqqiyot natijasida raqamli vositalar mehnat munosabatlari sohasida ham tobora keng qo'llanilmoqda.. Xodim va ish beruvchi o'rtasidagi aloqa shakli, hujjatlar aylanishi, kadrlar harakati kabi jarayonlar bosqichma-bosqich elektron formatga o'tmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 31-oktabr 2019 yildagi PQ-4502-sonli qarori¹ bilan “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksi (qisqacha “YaMMT” IDAK) joriy etilgan. Ushbu platforma orqali mehnat shartnomalarini elektron tarzda tuzish, xodimlar haqidagi ma'lumotlarni yagona elektron bazada saqlash va monitoring qilish

¹ <https://lex.uz/docs/-4574228>

imkoniyatlari yaratilgan. Bu esa nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki inson omiliga bog'liq xatoliklar va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar orqali ishga qabul qilish, ish vaqtini hisoblash, mehnat faoliyatini baholash kabi funksiyalar ham avtomatlashtirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, ushbu ma'lumotlarning huquqiy jihatdan ishonchli himoya qilinishini taqozo etadi.

Biroq bu sohada hali ham ayrim muammolar mavjudligini ham ta'kidlab o'tish lozim. Masalan, ayrim tashkilotlar elektron shartnomalarning huquqiy kuchini to'liq anglamaydi yoki texnik infratuzilmaning yetishmasligi sababli raqamli tizimdan foydalana olmayapti. Shuningdek, xodimlarning elektron hujjatlar bilan ishlash madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish ham dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Albatta, sohadagi shu va boshqa muammolar bu tizimning yangi ekanligi bilan izohlanadi.

II. Xodimning shaxsiy ma'lumotlari va ularni himoya qilishning huquqiy asoslar

Bilamizki, shaxsga doir ma'lumotlar muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan axborot hisoblanadi. Bunday axborot elektron tarzda, qog'ozda yoki boshqa moddiy jismda qayd etilgan bo'lishi mumkin. Mehnat munosabatlarida xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlari Mehnat kodeksining tegishli moddalari va u bilan tartibga solinmagan munosabatlar "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni (O'RQ-547-son) bilan tartibga solinadi. Mehnat kodeksida xodimning shaxsga oid huquqlari kodeksning 175-180-moddalarida belgilangan normalar asosida himoya qilinadi. Ya'ni, shu ikkisi asosiy normativ huquqiy-hujjatlar hisoblanadi. Amaldagi mehnat kodeksiga ko'ra, xodim tomonidan mehnat munosabatlari doirasida ish beruvchiga taqdim etilgan, shuningdek, uning oila a'zolariga oid hayotiy voqea va holatlar haqidagi ma'lumotlar xodimning shaxsga doir ma'lumotlar ekanligi belgilangan². Ya'ni, bunda ikki hodisa muhim rol o'ynaydi: birinchisi shaxs ish beruvchi bilan mehnat munosabatlariga kirishib "xodim" statusini olganligi hamda ikkinchisi o'zi va oila a'zolari haqidagi axborotlarning ish beruvchiga taqdim etganligi. Shaxsga doir ma'lumotlar jumlasiga xodimning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi va joyi, JSHSHIR raqami, ma'lumoti, mehnat faoliyati, doimiy va vaqtincha turar joyi, shaxsiy telefon raqami, oila va yaqin qarindoshlarining ismi, tug'ilgan sanalari to'g'risidagi va boshqa ma'lumotlar kiradi.

Qonunchilikka ko'ra, ushbu ma'lumotlar maxfiy axborot toifasiga kiradi va ular maxfiy saqlanishi kerak. Biroq ushbu normalarning amaliy qo'llanishida ayrim muammo va bo'shliqlar mavjud. Xususan, rozilik olishdagi shaffoflik, ish beruvchining texnik va tashkiliy majburiyatlari, ma'lumotlar bazasi xavfsizligi va monitoring tizimlari yetarli darajada ishlanmagan.

III. Ish beruvchining majburiyatlari va axborot xavfsizligi.

Raqamli mehnat munosabatlari sharoitida ish beruvchining zimmasiga nafaqat mehnat shartnomasi shartlarini bajarish, balki xodimning shaxsiy ma'lumotlarini qonuniy va xavfsiz tarzda qayta ishlash bo'yicha ham bir qator majburiyatlar yuklanadi. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni va Mehnat kodeksiga muvofiq, ish beruvchi xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlarini himoya qilishga doir talablarga rioya qilishi shart. Xodimning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish va saqlash faqatgina uning yozma roziligi asosida amalga oshirilishi kerak.

² <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

Ish beruvchi to'plagan shaxsiy ma'lumotlarni faqat belgilangan mehnat vazifalarini bajarish, shu jumladan, ishga qabul qilish, ish haqi hisoblash, ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash kabi qonuniy maqsadlarda ishlatishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi ushbu ma'lumotlarni faqat mehnat munosabatlari maqsadida va qonuniy asosda ishlatishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Bunday yondashuv xodimlarning sha'ni, qadr-qimmati va huquqlarini himoya qilishning muhim omilidir

Xodimlarining shaxsga doir ma'lumotlarini oshkor etgan, tarqatgan yoxud boshqacha shaklda mehnat munosabatlaridan chetga chiqqan holda foydalangan ish beruvchilarga ma'muriy javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46²-moddasi aynan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish to'g'risidadir.

IV. Xalqaro tajriba va qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar

Raqamli mehnat munosabatlari sharoitida xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish masalasi xalqaro darajada ham dolzarb va ustuvor ahamiyatga ega bo'lganligi sababli turli huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida 2018-yildan beri amalda bo'lgan *General Data Protection Regulation* (qisqacha *GDPR*, "Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish reglamenti") ushbu sohadagi eng muhim me'yoriy hujjatlardan biri sanaladi. U fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlarini raqamli davrda himoya qilishga qaratilgan.

Mazkur reglamentga ko'ra, barcha tashkilotlar, jumladan ish beruvchilar, xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini qonuniy, shaffof va maqsadga muvofiq tarzda yig'ishi, saqlashi va qayta ishlashi shart. *GDPR*ning asosiy prinsiplari — ma'lumotlarni minimal darajada yig'ish, ularni faqat aniq belgilangan maqsadlar uchun ishlatish, xavfsizlikni ta'minlash va foydalanuvchining roziligiga asoslanishdir.

Xodimlar *GDPR* doirasida quyidagi huquqlarga egadir:

Ma'lumotga kirish huquqi (Right of access) – xodim o'ziga oid qanday ma'lumotlar saqlanayotganini bilishga haqli;

Tuzatish kiritish huquqi (Right to rectification) – noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar tuzatilishini talab qilish huquqi;

O'chirish huquqi (right to be forgotten) – muayyan shartlar asosida ma'lumotlarni o'chirib tashlashni so'rash huquqi;

Qayta ishlashga qarshi chiqish huquqi (Right to object) – agar xodim shaxsiy ma'lumotlarining ishlatilishiga qarshi bo'lsa;

Ma'lumotlarni ko'chirish huquqi (Right to data portability) – o'z ma'lumotlarini boshqa tizimga o'tkazishni talab qilish imkoniyati³.

Shuningdek, ish beruvchilar ma'lumotlarni maxfiylik siyosatiga muvofiq tarzda boshqarishi, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha texnik va tashkiliy choralarni ko'rish shart.

Bundan tashqari, Fransiyada ish beruvchi ishga qabul qilish jarayonida va mehnat munosabatlari davomida faqat lavozim bilan bevosita bog'liq bo'lgan zarur ma'lumotlarga yig'ishi mumkin. Fransiya Ma'lumotlarni Himoya qilish Milliy Komissiyasi (*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*, qisqacha *CNIL*) ayrim shaxsiy ma'lumotlarni, agar

³ <https://gdpr-info.eu/>

ular ish bilan bog'liq bo'lmasa, yig'ishni taqiqlaydi. Masalan, nomzodning avvalgi fuqaroligi, yashash manzili, oilaviy holati, bank ma'lumotlari, sog'lig'i yoki e'tiqodlari kabi ma'lumotlarni yig'ish taqiqlangan. Fransiya Ma'lumotlarni himoya qilish milliy komissiyasi (CNIL) ayrim ma'lumotlarni faqatgina ish bilan bog'liq zarur asos bo'lsa, yig'ishga ruxsat beradi. Masalan, CNILning fikricha, ishga qabul qilish jarayonida quyidagi ma'lumotlarni yig'ish maqsadga muvofiq emas: fuqarolik kelib chiqishi, siyosiy, diniy yoki falsafiy e'tiqodlar, kasaba uyushmalariga a'zolik, sog'liq yoki jinsiy hayotga oid ma'lumotlar — agar qonunda boshqacha belgilangan bo'lmasa, bu ma'lumotlarni shaxsiy rozilik asosida yig'ish ham ruxsat etilmaydi. Ishga qabul qilish kontekstida CNIL nomzodning roziligi bunday ma'lumotlarni yig'ishni tavsiya bermaydi.

Amaldagi qonunchilik shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasini umumiy tartibda belgilab bergan bo'lsa-da, mehnat munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini to'liq qamrab olmaydi. Masalan, xodim ishga kirishda ko'plab shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishga majbur bo'ladi, biroq ushbu ma'lumotlarning qay darajada himoyalanishi nazorat qilinmaydi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga ishga qabul qilishda so'raladigan shaxsga doir ma'lumotlar aks etadigan hujjatlarni kamaytirish taklif etiladi.

Qonunchiligimizda elektron hujjatlar bilan ishlashda ma'lumotlar buzilishi, noto'g'ri ishlatish yoki uchinchi shaxslarga o'tkazish holatlari uchun javobgarlik mexanizmlari yetarlicha aniqlashtirilmagan. Qonunchilikda ushbu jarayonlarga oid standartlar va tartiblarning yo'qligi, amaliyotda ziddiyatli holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'layotgani hech kimga sir emas. Qonunchilikda javobgarlik choralarini aniq belgilab qo'yilishi va mazkur normalar ijrosi nazorat qilishi tufayli ish beruvchilar xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlarini himoya qilish va ularni ochiqalmaslik choralarini ko'rishga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, har bir tashkilotda ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlovchi ichki lokal hujjatlar – maxfiylik siyosati, shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilish tartibi kabi reglamentlar ishlab chiqilishi va amaliyotda qo'llanilishi zarur (amaliyotda ichki lokal hujjatlar deb nomlanadi). Ish beruvchi, ayniqsa raqamli muhitda, shaxsga doir ma'lumotlar saqlanadigan platformalarning texnik xavfsizlik choralarini ko'rishi, ma'lumotlar bazasini himoya qilishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni. 16.04.2019 y
4. "Yagona milliy mehnat tizimi" idoralararo dasturiy-apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4502 sonli qarori
5. General Data Protection Regulation Act <https://gdpr-info.eu/>